

УДК: 379.8093

МАСЪАЛАҶОИ БЕХАТАРИИ ЗАХИРАҶОИ ЭНЕРГЕТИКӢ ВА САМАРАНОКИИ ИСТИФОДАИ ОН ДАР ҶУМӢУРИИ ТОҶИКИСТОН

НЕЪМАТОВ МАҲМАДШАРИФ АСОЕВИЧ

омӯзгори Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав, Ҷумҳурии Тоҷикистон,
шаҳри Бохтар

Аннотатсия. Дар ин мақола масъалаҳои муҳими таъмини бехатарии энергетикӣ ва баланд бардоштани самаранокии истифодаи захираҳои энергетикӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди баррасӣ қарор мегиранд. Таҳлил карда мешавад, ки Тоҷикистон, бо вучуди доштани захираҳои бузурги гидроэнергетикӣ, ҳанӯз ҳам дар таъмини пурраи аҳоли ва иқтисодиёт бо энергияи устувор ва арзон, хусусан дар фасли сармо, мушкilot дорад. Диққати асосӣ ба стратегияҳои давлатӣ барои диверсификатсияи манбаъҳои энергия (аз ҷумла истифодаи захираҳои барқароршавандаи гайриобии офтоб ва шамол), кам кардани талафоти нерӯи барқ ва ҷорӣ намудани технологияҳои каммасрафи энергетикӣ равона шудааст. Таъкид мегардад, ки баланд бардоштани самаранокӣ дар истифодаи энергия, яке аз омилҳои калидӣ дар расидан ба истиқлолияти энергетикӣ ва рушди устувори иқтисодиёт мебошад.

Калидвожаҳо: Тоҷикистон, амнияти энергетикӣ, гидроэнергетика, самаранокии энергетикӣ, талафоти энергия, захираҳои барқароршаванда, истиқлолияти энергетикӣ.

ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН

Аннотация. В данной статье рассматриваются актуальные вопросы обеспечения энергетической безопасности и повышения эффективности использования энергетических ресурсов в Республике Таджикистан. Анализируется, что Таджикистан, несмотря на обладание огромными гидроэнергетическими запасами, по-прежнему сталкивается с проблемами полного и устойчивого снабжения населения и экономики доступной энергией, особенно в зимний период. Основное внимание уделяется государственным стратегиям по диверсификации источников энергии (включая использование негидровых возобновляемых ресурсов: солнечной и ветровой энергии), снижению потерь электроэнергии и внедрению энергосберегающих технологий. Подчеркивается, что повышение энергоэффективности является одним из ключевых факторов достижения энергетической независимости и устойчивого экономического развития.

Ключевые слова: Таджикистан, энергетическая безопасность, гидроэнергетика, энергоэффективность, потери энергии, возобновляемые ресурсы, энергетическая независимость.

ISSUES OF ENERGY RESOURCE SECURITY AND EFFICIENCY OF THEIR USE IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN

Abstract. This abstract examines the critical issues of ensuring energy security and improving the efficiency of energy resource utilization in the Republic of Tajikistan. It analyzes that despite possessing vast hydropower reserves, Tajikistan continues to face challenges in fully and sustainably supplying its population and economy with stable and affordable energy, particularly during the winter season. The main focus is placed on state strategies for the diversification of energy sources (including the deployment of non-hydro renewable resources like solar and wind power), reducing electricity losses, and the introduction of energy-saving technologies. It is highlighted that enhancing

energy efficiency is a key factor in achieving energy independence and ensuring sustainable economic development.

Keywords: *Tajikistan, energy security, hydropower, energy efficiency, energy losses, renewable resources, energy independence.*

Афзоиши босуръати табиӣ аҳоли, рушди соҳаҳои об истифодабаранда боиси афзоиши истифодаи об мегардад ва васеъшавии андозаҳои солони обанборҳо бо назардошти камшавии захираҳои об пайваста ба афзоиши норасоии ин сарвати табиӣ оварда мерасонад. Аз ин ру, истифодаи самараноки захираҳои об ва ҳифзи он яке аз омилҳои рушди иқтисодиёти иҷтимоӣ гардидааст.

Дар суҳбати Президентони Ҷумҳурии Тоҷикистон Э. Раҳмон дар Конфронси байналмилалӣ оид ба ҳамкориҳои минтақавӣ дар ҳавзаҳои дарёҳои сарҳадгузар чунин омадааст: "Об ниёзҳои ҳаётии инсонро таъмин карда, ҳамзамон чун манбаи муҳимтарини энергия, ба рушди устувори иқтисодӣ мусоидат менамояд ва дар таъмини фаъолияти саноат ва кишоварзӣ нақши ҷиддӣ дорад".

Бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 декабри соли 2001, тахти №551 Консепсияи истифодаи самаранок ва ҳифзи захираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ шудааст. Ин Консепсия зарурати таъмини босуботи иқтисодӣ, истифода ва химояи оқилонаи манбаъҳои об дар асоси риояи принципҳои ҳуқуқи байналхалқии марбут ба об, ҳамкориҳои дустона ва мутақобилаи судманд бо давлатҳои хориҷӣ, амнияти умумии экологӣ ва рушди ҳамкориҳои байналмилалиро ба асос мегирад. ҳамин тавр, ҳалли масъалаҳои муайян намудани самтҳои асосии авлавиҷдори истифодабарӣ ва ҳифзи захираҳои обӣ ва ташкили омузишу таҳқиқи онҳо хеле зарур аст.

Дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон барои боз ҳам бештар ба роҳ мондани истеҳсоли қувваи барқ ва муаррифи намудани мамлакат дар минтақаи осӣ яке аз мамлакатҳои содиқунандаи қувваи барқ чораҳои мушаххас назди Ҳукумати мамлакат андешида шуда истодааст. Аз ҷумла, Ҳукумат кӯшиш мекунад, ки аз он иқтисодӣ мавҷудбуда бештар самаранок истифода намояд ва ҳар чӣ бештар қувваи барқ истеҳсол намояд. Яке аз роҳи дигари истеҳсоли қувваи барқ, ки мамлакат иқтисодӣ истеҳсоли онро дорост ин истеҳсоли барқ тавассути неругоҳҳои бодӣ ба ҳисоб меравад.

Дар Осӣи Марказӣ, ки аз захираҳои обию энергетикӣ бой аст, об ва энергия яке аз масъалаҳои асосии тараккиёт буда, новобаста аз зиёд будани ин захираҳои табиӣ масъалаи нарасидани об, қувваи барқ, сузишворӣ ва қувваи гармӣ ҷой дорад. Талабот дар ҷустуҷӯи роҳҳои таъминоти кофӣ ба захираҳои обию энергетикӣ мавҷуд аст, ки он қарорҳои рушди устувори ҳар кишвари ин минтақа мебошад.

Ҷумҳурии Тоҷикистон, чун минтақаи асосии ташаккулёбии захираҳои обию Осӣи Марказӣ, дар он ҷо об чун бойгариҳои асосии миллии эътироф шуда, захираи муҳимтарини стратегӣ мебошад, тамоми мавҷудияти афзоиши талафоти об дар сатҳи минтақавӣ дар солҳои зиёд истифодабарандагонӣ об, аз ҷумла, дар заминҳои обёриванда ва таъминоти об, ба таври ҷиддӣ ба изтироб андохтааст. Ба ғайр аз ин, чорабиниҳои ба нақша гирифташудаи хоҷагии об, рушди энергетика дар ҳар кишвари минтақа қобилият доранд, ки то ин ё он андоза ба манфиатҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар мамлакатҳои ҳамсарҳад ба ҳолати экологӣ таъсир расонанд. Дар байни давлатҳои минтақа аз рӯи масъалаи муайян кардани тартиби истифодаи оби дарёҳо (резини обанборҳо) ақидаҳои зид ва бо ҳам мухталиф ҷой доранд. Вобаста ба ин ва дигар сабабҳо, масъалаи мукамалсозии механизмҳои табодули обию энергетикӣ дар байни мамлакатҳои минтақа ҳануз ҳам боз буда, ҳалли худро наёфтааст.

Барои ба талаботи иқтисодӣ бозорӣ мутобик шудан сектори энергетикӣ устувори молиявӣ, самараноки иқтисодӣ ва ба таври мавзун тараккиқунанда лозим аст.

Дар сектори (бахши) энергетикӣ ҷумҳури ҳануз як қатор масоилҳои доранд, ки барои рушди устувори бахши миллии энергетикӣ монеа эҷод мекунанд:

- сохтори бисёр корхонаҳои соҳаи энергетика ҳоло ҳам ба фаъолияти самаранок дар шароитҳои иқтисодӣ бозорӣ мутобиқ нашудаанд;
- комплекси энергетикӣ ҳануз ҳам ба содироти тамоми навъҳои захираҳои сузишворӣ (ба ғайр аз ангишт, вале ангишти дар мамлакат истеҳсолшаванда он қадар самаранок истифода намешавад), нигаронида шудааст;
- ташкили камсамари содироти кувваи барке, ки дар давраи баҳор ва тобистон истеҳсол мешавад;
- сохтори талабот ба як қатор захираҳои энергетикӣ шаклан тағйир ёфтаанд, зеро баҳодихии мутаносибӣ мавҷудаи арзиши ин захираҳо истифодаи самаранокӣ захираҳои энергетикӣ дар мамлакат истеҳсолшаванда ва аз берун воридшаванда ва сарфаи энергияро хавасманд намегардонад [39.84].
- масъалаи ташкили бозорҳои энергетикӣ дар ҷумҳурӣ ҳал нагардидааст, рақобат дар сектори энергетикӣ мамлакат тараккӣ накардааст;
- вобаста ба ҳаракати сусти дигаргунсозихо дар энергетика усулҳои муносибати давлат ва ширкатҳои энергетикӣ дар сатҳи зарурӣ ба танзим дароварда нашудааст, ки ин самаранокӣ амалисозии сиёсати давлатро дар ҳамин сектор паст мегардонад;
- бо меъёри беҳад баланди сарфи бесамари захираҳои энергетикӣ;
- сиёсати савдои берунӣ дар энергетика ба таври нокифоя самаранок аст.

Ин ҳолат ба иловаи ҳамаи он чизе, ки гуфта шуд, асосан бо сабаби набудани стратегияи таҳияшудаи дарозмуддати энергетикӣ чун қисми асосии сиёсати иқтисодии мамлакат, усулу қоидаҳои номукаммали бурдани фаъолиятҳои соҳибдорӣ дар энергетика, набудани механизмҳои пешбиникунаидаи умумиқтисодӣ ва соҳавӣ (аз ҷумла, дар энергетика), тамоили инкишоф, механизмҳои эътиногирӣ (зуд) ба таҳдид ва хавфу хатарҳои дохиливу хориҷӣ ба амал омадааст, зеро механизми системаҳои таъмини бсхатарии энергетикӣ мамлакат таҳия ва коркард нашудааст.

Ҷадвали 3

Нақшаи нерӯгоҳҳои барқии дарёи Вахш

№	Номгӯи нерӯгоҳҳои барқии обӣ (НБО)	Иқтидори энергетикӣ	Истеҳсоли солонаи барқ
1	НБО – и Роғун	3600 МВт	13,1 млрд .кВт- с.
2	НБО–и Шӯроб	850 МВт	3,0 млрд кВтс.
3	НБО–и Норақ	3000 МВт	11,2 млрд кВтс.
4	НБО–и Бойғозӣ	600 МВт	2,7млрд кВтс.
5	НБО – и Сангтӯда	1 670 МВт	2,733 млрд кВт с.
6	НБО – и Сангтӯда	2 220 МВт	0,9 млрд кВтс.
7	НБО–и Сарбанд	210 МВт	1,1 млрд кВтс.
8	НБО–и Шаршар	29,6 МВт	0,25 млрд кВтс.
9	НБО-и Марказӣ	18,0 МВт	0,11млрд кВтс.

Сарчашма: Нурмаҳмадов Ҷ. Барқи обии Тоҷикистон: дастовардҳо, захираҳо ва нақшаҳо Ҷумҳурият. - 2 апрели соли 2016

Мутобиқи стратегияи миллии рушди соҳаи энергетика истеҳсоли кувваи барқ дар соли 2010 ба 26,4 млрд.кВт соат ва соли 2015 ба 35 млрд. кВт соат мерасад. Дурнамои энергетикаи Тоҷикистон то соли 2025 ноилшавиро ба истеҳсоли солонаи 80 млрд. кВт соат нерӯи барқ пешбинӣ менамояд. Ҳамкориҳои Тоҷикистон бо Федератсияи Русия, ки сохтмони нерӯгоҳҳои Роғун ва Сангтӯда-1-ро ба уҳда гирифтааст, натиҷаҳои калонро ба бор хоҳад овард.

Мутобиқи созишномаи байнидавлатӣ давоми соли 2007 (маълумоти февралӣ) ширкати энергетикӣ дар ҳаҷми 1056,8 млн. кВт соат нерӯи барқ, аз ҷумла аз Ҷумҳурии Ўзбекистон 604,197 млн. кВт соат, Ҷумҳурии Қирғизистон 301,3 млн. кВт соат ворид намуда шуд. Дар навбати худ, ба ин ҷумҳуриҳо ба миқдори 955,2 млн. кВт соат нерӯи барқ содир карда шуд. Аз ҷумла ба Ҷумҳурии Ўзбекистон 904,187 млн. кВт соат ва Ҷумҳурии Афғонистон 51,051 млн.

кВт соат. Бори аввал баъди канда шудани интиқоли нерӯи барқ аз Туркманистон ШСХК «Барқи Тоҷик» дар якҷоягӣ бо Корхонаи воҳиди давлатии «Ширкати Алюминии Тоҷик» бо Ҷумҳурии Туркманистон шартнома ба имзо расонида, аллакай, моҳи декабри соли 2007 ба ҷумҳурӣ дар ҳаҷми 151,3 млн. кВт соат нерӯи барқ ворид намуданд. Ба истифодабарандагони нерӯи барқи соҳаҳои гуногуни иқтисодиёт ва аҳоли дар давраи ҳисоботӣ дар ҳаҷми 13968,0 млн.кВт соат нерӯи барқи фойданок интиқол дода шуд, ки ин нисбати соли 2006 253,0 млн. кВт соат (101,8%) зиёд мебошад [40.67].

Ҳаҷми умумии ҳисобикардшудаи нерӯи барқи истифодашуда 374,8 млн.кВт соатро ташкил дод ва он аз тарафи истифодабарандагон 361,2 млн. сомонӣ пардохт карда шуд. Нақшаи ҷамъоварии маблағ аз фуруши нерӯи барқ 96,4 % таъмин гардид, ки нисбати соли 2006 2,7 Ҷоиз зиёдтар аст. Роҳбари давлат борҳо таъкид намудааст, ки рушди мунтазами иқтисодиёти кишвар бе истиқлолияти энергетикӣ ва таъмини пурраи ҳамаи соҳаҳо бо нерӯи барқ ғайри имкон аст.

Аз ин лиҳоз, барои истифодаи имкониятҳои берунӣ барои рушди энергетика, ки чун яке аз заминаҳои асосии рушди иқтисодии кишвар доништа мешавад, бояд саъй кард. 122 Дар ин самти афзалиятнок имконияту зарфиятҳои дигар низ ба кор андохта мешаванд. Соли 2009 роҳбари давлат дар паёми худ ба парлумони кишвар зикр намуд, ки таъмини иҷрои барномаҳои муҳталифи соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ ва дар сатҳи устувор нигоҳ доштани рушди иқтисодӣ, ки аз стратегияи миллии рушд барои давраи то соли 2020-ум бар меоянд, ба ҳалли мушкилоти энергетикӣ кишвар вобаста буда, дар ин самт бояд вазифаҳои зерин амалӣ карда шаванд:

1. Бунёди нерӯгоҳҳои хурду миёна ва бузург, хатҳои интиқоли қувваи барқ ва таъсиси системаи ягонаи энергетикӣ мамлакат;

2. Бо роҳи таъмиру таҷдиди иншооти гидроэнергетикӣ ва барқарорсозии иқтидори онҳо, инчунин шабакаҳои интиқоли барқу газ, гузаштан ба истифодаи технологияҳои каммасрафи энергия ва таъмин кардани рушди бонизоми соҳаи энергетика;

3. Бо истифода аз тамоми захираву имкониятҳо ва ҷалби сармоягузориҳои дохиливу хориҷӣ дар давоми се соли оянда пурра бо газҳои табиӣ истеҳсоли худӣ ва дар ҷор соли оянда бо нерӯи барқ таъмин кардани эҳтиёҷоти мамлакат ва дар ҳаҷми асос, таъмин намудани истиқлолияти энергетикӣ Тоҷикистон».

Дар ин самт корҳои зиёде бо мақсади омӯзиши ҳавзаҳо ва конҳои нафту газ ва истифодаи онҳо аз ҷониби ширкатҳои хориҷӣ сурат гирифтанд. Аз ҷумла, доир ба пешбурди корҳои ҷустуҷӯиву интишоф ва истифодаи захираҳо ҳамкорӣ бо 11 ширкату корхонаҳои ватанию хориҷӣ дар 87 кону майдонҳои нафту газ ҷараён дорад, дар соҳаи истихроҷи ангишт 12 корхонаи гуногун кор мекунанд. Ба истеҳсоли нерӯи барқи обӣ, ки Тоҷикистон барои ин имкониятҳои бузург дорад, аҳамияти аввалиндараҷа дода мешавад. Бо дарназардошти ин, Ҳукумати Тоҷикистон пайвасти кӯшиш мекунанд, ки рушди босуботи соҳаи энергетика таъмин карда шавад. Танҳо дар 7 соли охир ҷиҳати бунёди иқтидорҳои нави истеҳсоли қувваи барқ, таҷдиду барқарорсозии иқтидорҳои мавҷуда ва умуман, рушди соҳаи электроэнергетикаи кишвар 13 лоиҳаи сармоягузорӣ амалан татбиқ шудаанд, ки маблағи умумии он дар маҷмуъ зиёда аз 12 млрд. сомониро ташкил медиҳад.

Айни замон, амалисозии 10 лоиҳа бо арзиши умумии 6 млрд сомонӣ идома дорад. Рӯйдодҳои муҳими солҳои охир, ин бунёд ва ба истифода додани НБО-и Сангтӯда-1, хатҳои интиқоли барқи 500 кВт Ҷануб-Шимол, 220 кВт Лолазор-Хатлон, хатти интиқоли барқи 220 кВт Тоҷикистону Афғонистон (Сангтӯда-ПулиХумрӣ) мебошанд, ки дар расидани кишвар ба истиқлолияти энергетикӣ қадами бузург ба ҳисоб мераванд. Ба мақсади бунёди системаи ягонаи барқии кишвар таъмини пурраи эҳтиёҷоти дохилии ҷумҳурӣ бо барқ ва содироти он ба хориҷа дар баробари сохтмони нерӯгоҳҳои барқӣ-обӣ, инчунин ба бунёди инфраструктураи интиқоли он таваҷҷуҳи хоса равона шуда буд.

АДАБИЁТ

1. Муҳаббатов Х, Раҳимов М. Географияи Тоҷикистон. Душанбе, «Маориф», 2014.- С. 208
2. Муҳаббатов Х. Об манбаи ҳаёт. -Душанбе: Ирфон, 2003. – С. – 146.
3. Нурмаҳмадов Ҷ. Барқи обии Тоҷикистон: дастовардҳо, захираҳо ва нақшаҳо /Ҷумҳурият. 2 апрели соли 2005. – С. – 3.
4. Ҳақимов А. Иқтисоди миллӣ: асосҳои беҳатарӣ ва рақобатпазирӣ- Душанбе: Ирфон, 2006. – 143 с